

TRANSMISIÓN DE DATOS POR MEDIO DE LA RADIO RACAL PRM 4031, TRA 931 Y RADIO VRC-8000

Capitán de Comunicaciones Fredy Felipe Astudillo Orellana

Escuadrón de Comunicaciones No. 11
Escuela de Comunicaciones
siemprealerta1286@gmail.com
fredyastu@hotmail.com

RESUMEN

La transmisión de radiofrecuencia llamada HF proporciona un método de radio transmisión único por sus peculiares características de propagación, ya que una vez alcanzado el horizonte óptico, las señales se refractan en la ionosfera y alcanzan nuevamente la superficie a distancias considerables, mientras que las ondas de radio de VHF es su corto alcance sobre la superficie terrestre, se limita a comunicaciones directas punto a punto entre estaciones terrenas. Atributos que pueden ser aprovechados también en la transmisión de datos (chat e imágenes), mediante el diseño de una interfaz amigable.

Al implementar esta interfaz utilizando las Radios RACAL PRM-4031, TRA-931 y VRC-8000 se consigue volver a poner en funcionamiento el material RACAL y VRC-8000 existente en el Ejército, permitiendo a los comandantes la toma de decisiones, mediante el manejo de información en tiempo real.

En la actualidad nuestra institución armada posee un sistema para transmisión de datos por medio de los equipos Harris, denominado Harris Tactical Chat, el mismo que funciona con Windows XP y que es exclusivo para este tipo de radios, pero en la actualidad este sistema de transmisión de datos se ha vuelto limitado, debido a que no se ha realizado ninguna adquisición de material de este tipo desde el año 2010.

La propuesta de implementar esta interfaz que permita que el material RACAL pueda ser utilizado para la transmisión de datos, similar al Harris Tactical Chat, utilizando un software de aplicación, basados en las modulaciones digitales, optimiza los recursos.

Palabras clave: Radiofrecuencia, onda corta, corto alcance, transmisión, datos, imágenes, tiempo real, interfaz, decodificar, software libre Mix W 2.20 f.

DATA TRANSMISSION THROUGH THE RACAL PRM 4031, TRA 931 AND VRC-8000 RADIO

ABSTRACT

The radio frequency transmission called HF provides a unique radio transmission method due to its peculiar propagation characteristics, since once the optical horizon is reached, the signals are refracted in the ionosphere and reach the surface again at considerable distances, while the waves of VHF radio is its short range over the earth's surface, it is limited to direct point-to-point communications between earth stations. Attributes that can also be used in the transmission of data (chat and images), through the design of a friendly interface.

By implementing this interface using the RACAL PRM-4031, TRA-931 and VRC-8000 Radios, it is possible to put the RACAL and VRC-8000 material existing in the Army back into operation, allowing commanders to make decisions, by managing of information in real time.

At present, our armed institution has a system for data transmission through Harris equipment, called Harris Tactical Chat, the same that works with Windows XP and that is exclusive for this type of radios, but at present this transmission system Data has become limited, as there has been no acquisition of such material since 2010.

The proposal to implement this interface that allows the RACAL material to be used for data transmission, similar to Harris Tactical Chat, using application software, based on digital modulations, optimizes resources.

Keywords: Radio frequency, short wave, short range, transmission, data, images, real time, interface, decode, free software Mix W 2.20 f

1. INTRODUCCIÓN

La transmisión de radiofrecuencia entre 3 y 30MHz, llamada HF y conocida también como onda corta proporciona un método de radio transmisión único por sus peculiares características de propagación. El mismo que permite establecer comunicaciones satisfactorias con potencias radiadas de 5- 25 W y una vez alcanzado el horizonte óptico, las señales se refractan en la ionosfera y alcanzan nuevamente la superficie a distancias considerables, mientras que la característica distintiva de las ondas de radio de VHF (a partir de los 30MHz) es su corto alcance sobre la superficie terrestre, mismo que se limita a decenas de kilómetros para comunicaciones directas punto a punto entre estaciones terrenas. Atributos que pueden ser aprovechados también en la transmisión de datos (chat e imágenes), mediante el diseño de una interfaz amigable.

Al implementar una interfaz para transmitir datos utilizando las Radios RACAL PRM-4031, TRA-931 y VRC-8000 se consigue volver a poner en funcionamiento el material RACAL y VRC-8000 existente en el Ejército, convirtiendo el transceptor de esta radio en una herramienta de transmisión de datos e imágenes en tiempo real, proporcionándole funciones similares a la radio Harris RF-5800-H-MP, facilitando a los comandantes de esta forma la toma de decisiones, mediante el manejo de información en tiempo real.

En la actualidad nuestra institución armada posee un sistema para transmisión de datos por medio de los equipos Harris, denominado Harris Tactical Chat, el mismo que funciona con Windows XP y que es exclusivo para este tipo de radios, pero en la actualidad este sistema de transmisión de datos se ha vuelto limitado, debido a que no se ha realizado ninguna adquisición de material de este tipo desde el año 2010 y el stock existente de radios HARRIS ya se encuentran en su gran mayoría en mal estado y no existen repuestos disponibles para repararlo, por lo que existe la necesidad de implementar una sistema de transmisión de datos que permita funcionar con una interfaz que acople la radio con un computador y permita la transmisión en tiempo real.

La propuesta de implementar esta interfaz que permita que el material RACAL pueda ser utilizado para la transmisión de datos, similar al Harris Tactical Chat, utilizando un software de aplicación, basados en las modulaciones digitales, optimiza los recursos al permitir a las patrullas en el terreno,

unidades y/o destacamentos alejados que no tengan servicio de internet, transmitir información en tiempo real.

2. MATERIALES Y MÉTODO

Para el diseño de la interfaz de interconexión con las radios RACAL y VRC 8000 se tomó en consideración que las radios poseen dos conectores de entrada y salida de audio, y puesto que nuestra interfaz utiliza la señal de audio para transmitir la información, se construyeron los cables específicos para cada radio para alcanzar esta interconexión entre la radio, la interfaz y la computadora, contando además con una conexión de modo USB para alimentar con energía a la interfaz.

Ilustración 1: Esquema de funcionamiento INTRADIMARA

Esta interfaz permite que el material RACAL, así como otras radios existentes en la Fuerza Terrestre, puedan ser utilizadas para la transmisión de datos e imágenes, basados en las modulaciones digitales y utilizando una aplicación libre como lo es el **MixW**, para decodificar la información transmitida a través del sonido, optimizando de esta manera los recursos disponibles en la Fuerza, al permitir a las patrullas empleadas en el terreno, a las unidades y/o destacamentos alejados que no tengan servicio de internet, transmitir información en tiempo real.

Ilustración 2: Circuito de la interfaz

Se utiliza el software libre Mix W 2.20 f para decodificar los datos e imágenes transmitidas y recibidas a través del sonido.

Se determina que la velocidad de transmisión de 1600 bits fue en 60 segundos. Por lo que al realizar el equivalente bit/seg, se determina que la velocidad de transmisión es: $1600 \text{ bit}/60 \text{ seg} = 27 \text{ bit/seg}$.

Se establece que la velocidad de transmisión de una imagen de 127 KB es de 1 min 52 seg realizadas en la aplicación móvil para dispositivos celulares y la aplicación WEB, de acuerdo a las imágenes a continuación:

Ilustración 3: Diseño de la interfaz en las baquelitas

Ilustración 5: Implementación de la Interfaz para la transmisión de datos por radio

Ilustración 4: Diseño de la interfaz en las baquelitas

Ilustración 6: Pruebas de transmisión de datos e imágenes con la radio VRC-8000

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La interfaz para transmitir datos e imágenes por radio, permite convertir el transceptor de la radio en una herramienta de transmisión de datos e imágenes en tiempo real, proporcionándole funciones similares a la radio Harris RF-5800-H-MP, facilitando a los comandantes de esta forma la toma de decisiones, mediante el manejo de información en tiempo real.

Ilustración 7: Pruebas de transmisión de datos e imágenes con las radios RACAL

4. CONCLUSIONES

Al implementar una interfaz para transmitir datos utilizando las Radios RACAL PRM-4031, TRA-931 y VRC-8000 se conseguirá volver a poner en funcionamiento el material RACAL y VRC-8000 existente en el Ejército, convirtiendo el transceptor de esta radio en una herramienta de transmisión de datos e imágenes en tiempo real.

De igual forma, esta propuesta en sí, genera un gran beneficio para la Institución, ya que permite la utilización de material existente en todas las unidades militares del país, disminuyendo costos de adquisición de un sistema de transmisión de datos nuevo.

5. AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar de manera especial mi agradecimiento a los señores SGOS ELEC Jimmy García, ING. Paco Ortiz e ING. Daniel Altamirano, los cuales gracias a su apoyo y capacidad para saber guiar mis ideas fueron un aporte invaluable en el desarrollo de este proyecto, agradezco también a la 11B.C.B y a la ESCOM el haberme facilitado siempre los medios suficientes para llevar a cabo todas las actividades propuestas durante el desarrollo del mismo.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] MoniVox Data Interface. (21 de septiembre, 2016). Data Interface. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=mlsQjQcSab4>

[2] Sergio Radioaficion Data Interface. (01 de enero, 2018). Interface básica para modos digitales en radioafición. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=mdkCdruAxD8>